

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ

Бобоева Муслима Анвар кизи

Независимый исследователь PhD ТГЮУ

Ташкент, Узбекистан.

Email: muslima2002a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20538324>

Аннотация. В данной статье рассматривается история развития медиации как одного из наиболее эффективных альтернативных способов разрешения споров.

Анализируются истоки медиации, уходящие корнями в древние цивилизации, где посредничество использовалось для урегулирования конфликтов между отдельными лицами, семьями и общинами. Особое внимание уделяется эволюции института медиации в различных странах мира, а также его становлению в качестве самостоятельного правового механизма в XX–XXI веках. В работе исследуется роль третьей стороны в процессе разрешения конфликтов, принципы нейтральности, добровольности и конфиденциальности, лежащие в основе медиации. Рассматриваются основные этапы развития медиации, международный опыт её применения и значение данного института для достижения компромисса между сторонами спора. Делается вывод о возрастающей роли медиации в современных правовых системах и её значимости для укрепления культуры мирного урегулирования конфликтов.

Ключевые слова: медиация, история, страны, конфликты, посредничество, третья сторона, компромисс.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MEDIATION

Abstract. This article examines the history of the development of mediation as one of the most effective alternative methods of dispute resolution. It analyzes the origins of mediation, which can be traced back to ancient civilizations, where intermediary assistance was used to resolve conflicts among individuals, families, and communities. Particular attention is paid to the evolution of mediation in different countries and to its establishment as an independent legal mechanism during the twentieth and twenty-first centuries. The study explores the role of a neutral third party in the conflict resolution process, as well as the principles of neutrality, voluntariness, and confidentiality that form the foundation of mediation. The article discusses the main stages in the development of mediation, international experience in its application, and the significance of this institution in achieving compromise between disputing parties. It concludes that mediation plays an increasingly important role in modern legal systems and contributes significantly to the promotion of a culture of peaceful conflict resolution.

Keywords: mediation, history, countries, conflicts, intermediation, third party, compromise.

Несмотря на то, что медиация получила широкое распространение сравнительно недавно, ее исторические корни уходят в глубокую древность. Различные формы посредничества существовали в традиционных обществах на протяжении многих веков и применялись для урегулирования различных споров.

По мере развития государственности и правовых систем институт медиации претерпевал значительные изменения, адаптируясь к социальным, экономическим и культурным условиям разных исторических эпох.

В различные исторические эпохи применялись различные способы, предназначенные для разрешения определенных споров. Такие способы разрешения различных споров осуществлялись со времен первобытного общества. Прежде всего, урегулирование конфликтов требовалось в местах, где была хорошо развита торговля. К примеру, посредничество начало хорошо распространяться в таких странах, как Китай и Япония. Следует отметить, что данные страны на сегодняшний день при примирении сторон применяют в первую очередь нормы морали. Они предпочитают разрешать споры, руководствуясь моральными принципами, а не обращаться в государственные суды.

Институт посредничества стал развиваться также и в Греции и Древнем Риме.

Уже в современном виде медиация сформировалась в двадцатом веке. В начале этого века начала образовываться такой новый вид споров, как споры между профессиональными союзами и работодателями. В этом случае в Соединенных Штатах Америки было предложено властью применять в урегулировании возникающих споров нейтральную сторону. В данном конфликте между профессиональными союзами и работодателям нейтральной стороной решили назначить министерство труда. Для осуществления данного дела был образован новый орган в 1947 года – Федеральная служба США по медиации и примирительным процедурам. Благодаря данному случаю в первый раз был употреблен термин «медиация», именно это является основанием формирования медиации в качестве современного института.

Постепенно медиация формировалась в качестве самостоятельного института и уже начиная с середины 70 х годов медиация считалась отдельным самостоятельным способом разрешения споров. Следует отметить также, что Конгресс США в 1990 году принял закон, который предусматривал обязательство на судов принятие альтернативных способов урегулирования конфликтов. На сегодняшний день уже медиация представляет собой ключевой и необходимый элемент правовой системы США.

История развития медиации свидетельствует о том, что стремление людей к мирному урегулированию конфликтов существовало на протяжении всей истории человечества. От древних практик посредничества до современных международных стандартов медиация прошла длительный путь развития и стала важнейшим механизмом разрешения споров. В условиях современного общества значение медиации продолжает возрастать, поскольку она способствует укреплению культуры диалога, взаимопонимания и сотрудничества.

В современном мире медиация очень активно развивается во многих странах.

Сегодня медиация рассматривается как эффективный инструмент мирного урегулирования конфликтов. Она позволяет сторонам самостоятельно участвовать в поиске решения, сохранять деловые и личные отношения, экономить время и финансовые ресурсы.

Как известно, профессия медиатора требует как персональных обязанностей, так и определенной этической ответственности.

В свою очередь, медиатор обладает профессиональной компетентностью, которая включает в себя систему знаний, навыков, личностных особенностей, кроме того отдельных интеллектуальных и эмоционально-мотивационных, в том числе способности к управлению спорных случаев [6].

Медиация является добровольным способом урегулирования споров, соответственно стороны обращаются к медиатору на основе таких принципов как объективность, сотрудничество, равноправие сторон, добровольность, независимость и беспристрастность медиатора. Медиация преследует несколько целей, например, достичь такого варианта разрешения конфликта, который устраивал бы обе стороны конфликта. Также следующей целью является снизить уровень конфликтности сторон [1].

Основными преимуществами медиации являются:

- добровольность участия сторон;
- конфиденциальность процедуры;
- оперативность разрешения спора;
- снижение финансовых затрат;
- сохранение партнерских и семейных отношений;
- возможность выработки взаимовыгодного решения [2].

Таким образом, история развития медиации демонстрирует, что стремление к мирному урегулированию конфликтов является неотъемлемой частью человеческого общества. Начиная с древнейших форм посредничества и заканчивая современными правовыми механизмами разрешения споров, медиация прошла длительный путь становления и совершенствования.

Развитие данного института было обусловлено необходимостью поиска более эффективных, гибких и взаимовыгодных способов урегулирования конфликтов по сравнению с традиционным судебным разбирательством. В настоящее время медиация является одним из наиболее востребованных альтернативных способов разрешения споров, который активно применяется во многих государствах мира.

Ее значимость обусловлена возможностью достижения соглашения, учитывающего интересы всех участников конфликта, сохранения партнерских и личных отношений между сторонами, а также снижения временных и финансовых затрат на разрешение спора.

Особую роль в процедуре медиации играет медиатор — независимый и беспристрастный посредник, который способствует конструктивному диалогу между сторонами и помогает им самостоятельно выработать взаимоприемлемое решение.

Эффективность медиации основывается на таких принципах, как добровольность, конфиденциальность, равноправие сторон, сотрудничество, независимость и нейтральность медиатора. С учетом современных тенденций развития правовых систем можно сделать вывод, что значение медиации будет продолжать возрастать.

Она способствует формированию культуры мирного разрешения конфликтов, укреплению взаимопонимания в обществе и повышению уровня правовой культуры граждан, что делает данный институт важным элементом современной системы защиты прав и законных интересов участников правоотношений.

Список использованных источников:

1. К.Бесемер. Медиация. Посредничество в конфликтах. К.: Духовное познание, 2001 год, 49 с.
2. Романова Н. Медиация: социально-психологические аспекты. – Саратов, 2004.
3. Закон Республики Узбекистан «О медиации» / Национальная база данных законодательства, 04.07.2018 г., № 03/18/482/1447.
4. Медиация [Текст]: пособие для медиаторов / И. Рустамбеков. – Ташкент: Vakhtria press, 2019. – 144 с.
5. Гущева Ю. В. Медиация и право: рецензия на монографию С. В. Денисенко «Общеправовые проблемы медиации», М., 2010. – 160 с. / Гущева Ю. В. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. - № 2. – С. 268. – 270.
6. Лаврова Н.М., Лавров В.В., Лаврова Н.В. Медиатор: модель компетенции // Центр системного консультирования и обучения «Synergia». – СПб., 2011. – С.11.